

РОЛЬ ФИЗИКИ В ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРОВ

У.Т.Усаров профессор, Г.Ю.Нодиров преподаватель
Самаркандский Государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация. В статье приводятся взаимосвязь физики с архитектурными дисциплинами, связь отдельных тем физики с акустикой, светотехникой, теплотехникой. Показан достаточный объем знаний фундаментальной дисциплины «Физика» и, следовательно, созданию более надежного фундамента для освоения дисциплины профессионального цикла архитектуры.

Ключевые слова. Механика, законы природы, теплопередача, светотехника, акустика, термодинамика, сейсмостойкость.

Основная часть. Физика играет важную роль в подготовке архитекторов, так как позволяет им глубже понять законы природы, которые влияют на строительство, проектирование и устойчивость зданий. Она помогает понять и оптимизировать множество аспектов проектирования зданий и инфраструктуры. Приведем в каких дисциплинах проявляется основные аспекты взаимосвязи:

1. **Статика и механика материалов.** Физика помогает понять, как распределяются силы и нагрузки в здании, чтобы оно было устойчивым и безопасным. Это важно для расчета прочности конструкций, выбора материалов и проектирования устойчивых сооружений.

2. **Теплопередача.** Физика теплопередачи помогает проектировать здания, которые эффективно сохраняют тепло или, наоборот, защищают от перегрева. Это важный аспект энергоэффективности, позволяющий уменьшить затраты на отопление и кондиционирование воздуха.

3. **Оптика и освещение.** Физика света помогает создать оптимальное освещение в зданиях. Это включает естественное освещение через окна, световые шахты и отражатели, а также расчет искусственного освещения.

4. **Акустика.** Физические законы акустики учитываются при проектировании театров, концертных залов и других помещений, где важен хороший звук. Они помогают сделать так, чтобы звук равномерно распространялся и не создавал эха или звуковых искажений.

5. **Сейсмостойкость.** При проектировании зданий в зонах сейсмической активности используются физические законы для моделирования землетрясений и создания конструкций, которые могут выдерживать колебания земли.

6. **Аэродинамика.** Влияние ветра на здания и сооружения учитывается благодаря аэродинамическим расчетам. Это помогает строить устойчивые здания, особенно высотные, которые не будут подвергаться сильным вибрациям под воздействием ветра.

7. **Экологичность.** Понимание физических процессов помогает архитекторам разрабатывать устойчивые и экологически чистые здания. Использование солнечной энергии, ветрогенераторы-все это требуют знаний физики для интеграции в архитектурные решения.

8. **Энергетика и возобновляемые источники энергии.** Включение в проектирование возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели или ветряные генераторы, требует знания физики, чтобы максимально эффективно использовать природные ресурсы.

Связать преподавание физики с другими предметами можно через интеграцию тем и концепций, которые находят применение в различных дисциплинах.

При обучении студентов направления образования «Архитектура» и «Дизайн» были усилены межпредметные связи курсов «Физика» и «Архитектурная физика». Это связано с тем, что обе дисциплины используют родственный понятийный аппарат, одинаковое теоретическое описание родственных явлений, что неминуемо приводит к дублированию изложения конкретных разделов. Проектирование зданий предусматривает формирование искусственной среды, отличной от окружающей среды за наружными стенами. Стабильность и комфортность создаваемых условий пребывания людей во внутреннем пространстве определяются так называемыми физическими средами: в первую очередь тепловой, световой и звуковой. Задачи формирования физических сред рассматриваются в специальных дисциплинах: «Строительная физика», «Архитектурная физика». Разделы, входящие в эти дисциплины: «Строительная теплофизика», «Архитектурная теплотехника», «Архитектурная акустика» связаны между собой едиными подходами к изложению современных методов оценки и расчета физических характеристик помещения. Тепловая среда и комфортные параметры микроклимата помещений обычно ставятся на первое место в решении задач проектирования физических сред зданий. При нормировании тепловой защиты зданий рассматривают три главных показателя соответствующих физических процессов: сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждения конструкций здания; санитарно-гигиенический, включающий температурный

перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температурой на внутренней поверхности, превышающей точку росы; удельный расход тепловой энергии на отопление здания. Физические основы теплозащиты связаны с изучением процессов переноса тепла, поглощения, трансформации тепла в пределах здания. При этом используются знания, полученные в разделе «Термодинамика» курса «Физики»: три опытных закона – три начала термодинамики. Часто для анализа теплозащиты зданий ограничиваются феноменологической термодинамикой и положениями двух законов: о сохранении энергии для замкнутой системы (I-ое начало термодинамики) и о невозможности перехода тепла от тела, менее нагретого, к телу более нагретому (неравенство Клаузиуса $\Delta S \geq 0$).

Физическая модель теплозащитных зданий позволяет ограничиться в первом приближении рассмотрением стационарных условий, когда потоки тепла через ограждения можно считать установившимися. Наружная и внутренняя среды помещений здания обычно связаны с состоянием воздушной среды, а именно, с температурой и влажностью воздуха. Процессы переноса тепла, воздуха и влаги в ограждающих конструкциях и пространстве помещений обусловлены исключительно разностью температур или давлений в различных точках в толще ограждений или участков помещений. В формирующих здание средах и используемых строительных материалах наблюдаются три основных вида теплопередачи: теплопроводность – в основном в твердых материалах конструкций; конвекция и излучение – существенные в расчетах воздушных прослоек и пустот в ограждающих конструкциях. Для определения потока тепловой энергии используют уравнение Фурье: $q = -\lambda \frac{dT}{dx}$

Большое значение в «Архитектурной физики» придается физическому смыслу и единицам измерения разного рода коэффициентов: теплопроводности, теплоотдачи излучением, теплоотдачи путём конвекции и т.п. Тепловое излучение при характерных для поверхностей в помещении сравнительно низких температурах подчиняется известным для студентов из курса «Физика» законам Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Оно охватывает достаточно узкий диапазон длин волн и считается почти монохроматичным. При температурах поверхностей в интервале, например, от 0 до 150⁰ С длины волн излучения находятся в пределах от 11 до 7 мкм.

Таким образом, при изучении специальной дисциплины «Архитектурная физика», относящейся к профессиональному циклу, используются понятия и законы «Физики».

Внимание студентов необходимо заострить на следующих явлениях и законах: виды

теплопередачи – теплопроводность, излучение, конвекция; три основных закона термодинамики; явления переноса, особенно переноса тепла (уравнение Фурье); законы теплового излучения: Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Внимательно изучить процессы конденсации, испарения; понятия: температура, давления атмосферное и ветровое; энтропия, поток энергии, плотность потока энергии, потоки ламинарный и турбулентный, влажность, относительная влажность точка росы, их физический смысл, единицы измерения.

На основе вышеизложенных считаем необходимым ввести курс «Физика» для студентов направления образования архитектуры и дизайна. Это приведет более четкому пониманию необходимого и достаточного объема знаний фундаментальной дисциплины «Физика» и, следовательно, созданию более надежного фундамента для освоения дисциплины профессионального цикла «Архитектурная физика».

Литература

1. В.К.Лицкевич, И.В.Мигалина, Л.И.Макриненко, Архитектурная физика. Изд. Архитектура-С, 2016.
2. Под редакцией Ю.Б.Айзенберга и Г.В.Босса. Справочная книга по светотехнике, Москва 2019.
3. Верн О Кнудсен, Архитектурная акустика, Москва, 2010.
4. Д.В.Сивухин. Общий курс физики, М:Наука, 1980.
5. С.Яковенко, В.Яковенко, Г.Заборский. Общая физика. Механика, Москва 2016.

